

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, IV-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN
INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

EPOKSID-DIAN VA FENOLFORMALDEGID GIBRID BOG'LOVCHISI ASOSIDA YUQORI YEYILISH VA KORROZIYABARDOSH ANTIFRIKSION QOPLAMALAR YARATISH	10
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNI BOSHQARISH VA TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	16
Mamayusupova Dilovarxon, Maxmudaliyeva Manzuraxon, Toyirjonov Shokirjon	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY TADQIQI.....	20
Ma'rupova Gulnoz	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	24
Муратов Абдулазиз Уктамович	
DIGITAL TRANSFORMATION AND EMERGING TRENDS IN INFORMATION TECHNOLOGY.....	29
Daminova Barno, Esmurodova Zarnigor, Boltayev Javohir, Kuziboyeva Lobar	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	34
Ma'rupova Gulnoz Umarjonovna	
MINTAQA IQTISODIY O'SISHIDA XIZMATLAR SOHASI TARKIBIY O'ZGARISHLARINING STATISTIK TAHLILI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA	38
Raximov Alisher Ibragimovich	
KREDIT SKORINGIDA XULQ-ATVOR OMILLARINI BAHOLASH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY QO'LLANILISHI	45
BekmurodovAbbos Amiriddinovich	
ECONOMETRIC INVESTIGATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION ACTIVITIES IN KARAKALPAKSTAN REPUBLIC.....	49
Makhambetova Uringul Reimbaevna	
GETEROKOMPOZIT POLIMER QOPLAMALAR SIRTINING SHAKLLANISHI VA ULARNING PAXTA TOLALARI SIFATIGA TA'SIRINI TADQIQ ETISH	55
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
GRADIENT BOOSTING (XGBOOST) VA TEGISHLILIK FUNKSIYALARIGA TAYANGAN STATISTIK KLASSIFIKATSIYA USULINING SOLISHTIRMA BAHOLANISHI	62
Ergasheva Ma'mura Gayratovna	
QURILISH SOHASIDA KICHIK VA YIRIK BIZNES SUBYEKTLARI INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	69
Axmedova Nilufar Shuxratovna	
LARAVEL PLATFORMASIDA NEYROTARMOQLARNI QO'LLASH ORQALI FOYDALANUVCHI XATTI-HARAKATLARINI BASHORAT QILISH VA TAVSIYA TIZIMLARINI YARATISH	74
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Maxkamov A'zimjon, Nabijonov Abduqodir	
BEHIND THE 30% TARGET: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR WOMEN'S ACADEMIC LEADERSHIP IN UZBEK UNIVERSITIES	82
Farida Nishanova	
QURILISH SANOATIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR	87
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
BALIQCILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI.....	92
Iskandar Yunusov	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASHDAGI BANK KREDIT RISKLARINI PASAYTIRISH YO'LLARI.....	98
Toymuxamedov Ibrohim Rixsiboyevich	
KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDINI BOSHQARISHDA PROFESSIONAL XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI	108
Rahimov Qodir Ergashevich	
НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	115
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI VA ULARNING PRINSIPLARI	124
Ubaydullayev Muxammadjon, Akbarov Diyorbek	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MEHMONXONA XIZMATLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	128
Raxmonova Nigina Anvarovna	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA	132
Farida Nishanova	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMLARI	137
Inobatov Abror Boshlarovich	
REAL SEKTORNING INSTITUTSIONAL TARKIBI VA TRANSFORMATSIYA TENDENSIYALARI.....	144
Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ «SAG EXPRESS»)	151
Мусаева Шоира Азимовна	
O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	161
Djumayev Zayniddin Axmedovich	
O'ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA KICHIK BIZNES O'RNINI OSHIRISHNING STATISTIK USULLARDAGI TAHLILI.....	166
Yadgarova Nigora Rixsulla qizi	
KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARNI REAL VAQT REJIMIDA VIZUALIZATSIYA QILISH UCHUN ADAPTIVE M4 GEOMETRIK-PERSEPTUAL AGREGATSIYA ALGORITMI.....	170
Nuraliyev Faxriddin, Hotamov Farhod, Muxamedjonova Zuxra	
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ В РАЗВЕТВЛЁННЫХ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ (PON).....	175
Киямов Рахматулло Рузиевич	
MARKETING KOMMUNIKATSIYALARI ORQALI HUDUDLARNING INVESTITSION SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH.....	180
Xolmurotova Diyoraxon, Xoliyorova Shoxista	
OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT STRATEGIK ZAXIRALARINING O'RNINI	184
Bazarov Nazirjon, Normurodov Alibek	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA UNI BARTARAF ETISHDA TADBIRKORLIKNING ROLI: IQTISODIY TAHLIL VA TENDENSIYALAR.....	190
Uzakov Sh. Sh.	
MINTAQADA TABIIY KAPITALNI JAMG'ARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	196
Raximov Faxriddin Shavkatovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	201
Петр Ким	

УЧЁТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ.....	207
Туракулов Шахриёр, Пашаходжаева Дилдора HUDUDIY IQTISODIY O‘SISH DRAYVERLARINI KO‘P OMILLI REGRESSION TAHLIL ASOSIDA MIQDORIY BAHOLASH (BUXORO VILOYATI TUMANLARI MISOLIDA).....	213
Ergashev Sherali Erali o‘g‘li NOAN‘ANAVIY PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARINING MAKROIQTISODIY KO‘RSATKICHLARGA QISQA MUDDATLI TA‘SIRINI EMPIRIK BAHOLASH	217
Djumonov Dilshod Safaroliyevich O‘ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE‘MOLGA TA‘SIRI	222
Djumayev Zayniddin Axmedovich JIZZAX VILOYATI KICHIK BIZNES TIZIMINING EMPIRIK MA‘LUMOTLAR BAZASI VA TAVSIFIY STATISTIK TAHLILI	227
Atamuratova Gulrux Muzafarovna KIMYO SANOATI KORXONALARIDA DIVERSIFIKATSIYA SAMARADORLIGINI INTEGRAL BAHOLASH VA 2032-YILGACHA PROGNOZLASH.....	232
Razikov Otabek Rustamovich ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАЗВОЛКНЕНИЯ ПУТАНКИ	240
Одилхонова Нафиса, Атаханов Авазбек SOLIQ BOSHQARMALARIDA AGILE MENEJMENT TAMOYILLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARINING EMPIRIK-STATISTIK TAHLILI	247
Sayfiyev Jasur Ravshanovich O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT XARIDLARI TIZIMIDA RAQOBAT MUHITI VA SHAFFOFLIKNI TA‘MINLASHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	253
Rizoqulova Elnora Otabek qizi YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	260
Ergashev Erkin Iroqovich QULOQ CHANOG‘I VA YUZ YON TASVIRI ASOSIDA SHAXSNI IDENTIFIKATSIYALASH.....	264
Mamatov Narzillo, Samijonov Abdurashid, Abdullaeva Barno, Usarov Jurabek ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РОТОРНО-УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ (РУС) И ВИНТОВЫХ ЗАБОЙНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (ВЗД) ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ	271
Жахонгир Эркин угли Абдиганиев, Шерали Халлокович Умедов KO‘KRAK BEZI SARATONINING MOLEKULYAR SUBTIPLARINI PROGNOZ QILISHDA MULTIPARAMETRIK MRT VA SUN‘IY INTELLEKT MODELLARINING INTEGRATSIYASI	282
Sulaymanov Dilshod, Alikariyev Isroiljon ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR VA KICHIK SANOAT ZONALARINI TASHKIL ETISH HAMDA TAKOMILLASHTIRISH (“URGUT” ERKIN IQTISODIY ZONASI MISOLIDA)	288
Yazdanov Mirjaxon G‘ayrat o‘g‘li IQLIM O‘ZGARISHLARINING HUDUD BARQAROR RIVOJLANISHIGA TA‘SIRINI BAHOLASH REYTINGI: NAZARIY-USLUBIY YONDASHUV	294
Madenova Elmira Nizamatdinovna TIJORAT BANKLARI FOYDASINI SOLIQQA TORTISHNING NAZARIY JIHATLARI	300
Turanov M. Sh. BELAZ YUK MASHINALARINING SHARLI O‘Q DETALLARDAGI KUCHLANISH KONSENTRATSIYASINING TAHLILI VA MUSTANKAMLIKKA TA‘SIRI.....	306
Yusupov Abdulaziz, Pushanov Akbar, Jo‘raqulov Ixtiyor, Jaxonov Shoxrux ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА С НАКЛОННЫМИ КОЛКАМИ НА КОЛКОВЫХ БАРАБАНАХ.....	311
Эргашев Рахимжон, Мавлянов Айбек, Росулов Рузимурод SUV-SUV TIZIMIDA ISSIQLIK ALMASHINISH JARAYONINI JADALLASHTIRISH	316
Karabayev Asatilla, Yo‘liliev Shukurali, Abduqayumov Jamoliddin	

HUDUDLARDA AGROTURISTIK SALOHİYATNI BAHOLASH USLUBI	323
Qodirov Azizjon, Rustamov Adhamjon, Jumayeva Ozoda	
ROI-WEIGHTED PRIMARY FRAME FILTERING FOR EFFICIENT DEEP VIDEO SURVEILLANCE	329
Shohruh Begmatov, Mukhriddin Arabboev, Akhram Nishanov	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	340
Sharipova Munojot Murodullayevna	
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	348
Баходиров Азизжон Баходирович, Пашаходжаева Дилдора Джабборхоновна	

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Баходиров Азизжон Баходирович

Студент факультета “Бухгалтерский учёт и менеджмент” группы БХ-222

Самаркандский институт экономики и сервиса

Email: baxodirovazizjon1@gmail.com

Пашаходжаева Дилдора Джабборхоновна

Научный руководитель: PhD. доц.

Аннотация: В статье проведен экономический анализ доходов и расходов по финансовой деятельности на примере ООО «Saturn Metal Qayta Ishlash». Основное внимание уделено анализу структуры и динамики финансовых доходов и расходов, а также их влиянию на финансовые результаты и устойчивость предприятия. Результаты исследования показали отрицательную тенденцию в управлении финансовой деятельностью за отчетный период, что требует принятия мер по повышению эффективности использования финансовых ресурсов.

Ключевые слова: доходы и расходы по финансовой деятельности, финансовый анализ, финансовые результаты, процентные расходы, валютные разницы, финансовая устойчивость, заемный капитал, бухгалтерский учет, финансовая отчетность, МСФО.

Annotatsiya: Mazkur maqolada «Saturn Metal Qayta Ishlash» MChJ misolida moliyaviy faoliyat bo'yicha daromadlar va xarajatlarning iqtisodiy tahlili amalga oshirilgan. Asosiy e'tibor moliyaviy daromadlar va xarajatlar tarkibi hamda dinamikasini, shuningdek, ularning korxonaning moliyaviy natijalari va moliyaviy barqarorligiga ta'sirini tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari hisobot davrida moliyaviy faoliyatni boshqarishda salbiy tendensiya kuzatilganini ko'rsatdi. Bu esa moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirish zarurligini anglatadi.

Kalit so'zlar: moliyaviy faoliyat bo'yicha daromadlar va xarajatlar, moliyaviy tahlil, moliyaviy natijalar, foiz xarajatlari, valyuta kursi farqlari, moliyaviy barqarorlik, qarz kapitali, buxgalteriya hisobi, moliyaviy hisobot, MHXS.

Abstract: This article provides an economic analysis of financial income and expenses using Saturn Metal Qayta Ishlash LLC as an example. The focus is on analyzing the structure and dynamics of financial income and expenses, as well as their impact on the company's financial performance and sustainability. The study's results revealed a negative trend in financial management during the reporting period, necessitating measures to improve the efficiency of financial resource use.

Key words: income and expenses from financial activities, financial analysis, financial results, interest expenses, currency differences, financial stability, borrowed capital, accounting, financial reporting, IFRS.

ВВЕДЕНИЕ

Доходы и расходы по финансовой деятельности играют важную роль в формировании финансовых результатов предприятия и оказывают существенное влияние на его устойчивость и эффективность деятельности. Финансовая деятельность связана с привлечением заемных средств, осуществлением расчетов по процентам, получением финансовых доходов и другими операциями, влияющими на прибыль организации.

В современных экономических условиях особую актуальность приобретает анализ доходов и расходов по финансовой деятельности, поскольку эффективное управление финансовыми ресурсами способствует укреплению финансового состояния предприятия и повышению его конкурентоспособности. Анализ данных показателей позволяет выявить тенденции изменения финансовых результатов, определить уровень финансовых рисков и разработать меры по повышению

эффективности финансовой деятельности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы анализа доходов и расходов по финансовой деятельности широко исследуются как зарубежными, так и отечественными учеными. В научных работах Рукина Е. М. рассматриваются практические аспекты анализа финансовых результатов и методы оценки эффективности финансовой деятельности предприятия. Дубинина Н. А. и Винярский Д. В. уделяют особое внимание факторному анализу финансовых доходов и расходов, а также их влиянию на прибыльность и финансовую устойчивость предприятия.

Современные подходы к анализу финансовой деятельности раскрыты в исследованиях Журкина Т. А., Баклашова Ю. В. и Межерицкая Н. Н., где рассматриваются методы оценки структуры финансовых доходов и расходов в условиях современной экономики.

Среди узбекских ученых значительный вклад в развитие учета и анализа финансовой деятельности внесли Хашимов Ш. И., Ташназаров С. Н., Мусаев Х. Н., Дусмуратов Д. и Уразова К. Б.. В их трудах исследуются вопросы совершенствования бухгалтерского учета, аудита и финансового анализа доходов и расходов по финансовой деятельности в условиях внедрения международных стандартов финансовой отчетности и модернизации экономики Узбекистана.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования были использованы методы экономического и сравнительного анализа, горизонтального и факторного анализа, а также методы группировки и обобщения статистических данных. Информационной базой исследования послужили данные бухгалтерской отчетности ООО «Saturn Metal Qayta Ishlash» за 2022–2024 годы.

Для оценки эффективности финансовой деятельности были проанализированы показатели доходов и расходов по финансовой деятельности, их структура, динамика и влияние на финансовые результаты предприятия. При проведении факторного анализа использовался метод цепных подстановок, позволяющий определить влияние изменений финансовых доходов и расходов на уровень прибыльности и финансовой устойчивости организации.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Научная новизна исследования заключается в проведении комплексного анализа доходов и расходов по финансовой деятельности ООО «Saturn Metal Qayta Ishlash» на основе современных подходов финансового анализа и требований международных стандартов финансовой отчетности. В работе определено влияние процентных расходов и валютных курсовых разниц на финансовые результаты и устойчивость предприятия.

В ходе исследования предложен подход к оценке эффективности финансовой деятельности предприятия посредством анализа структуры финансовых доходов и расходов, а также выявлены основные факторы, оказывающие негативное влияние на финансовый результат организации.

Практическая значимость исследования состоит в разработке рекомендаций по снижению финансовой нагрузки предприятия, оптимизации структуры заемного капитала и минимизации валютных рисков, что позволит повысить финансовую устойчивость и эффективность управления финансовыми ресурсами организации.

ООО «Saturn Metal Qayta Ishlash» на протяжении длительного периода времени пережило существенные трансформации в структуре своего имущества.

Для количественной оценки масштаба этих изменений необходимо нам провести анализ динамики как номенклатурного состава потоков, в частности их балансового состояния за предшествующие годы, а также определить какую относительную долю в балансе активов они занимают (Таблица 1).

Таблица 1

Анализ динамики доходов и расходов по финансовой деятельности ООО «Saturn Metal Qayta Ishlash»¹

Показатель	Предыдущий период, тыс. сум	Отчетный период, тыс. сум	Отклонение (+/-)	Темп изменения, %
Доходы от финансовой деятельности	116 999	94 276	-22 723	80,58
Доходы от валютных курсовых разниц	116 999	94 276	-22 723	80,58
Расходы по финансовой деятельности	325 900	819 218	+493 318	251,37
Процентные расходы	40 789	645 755	+604 966	1583,17
Убытки от валютных курсовых разниц	285 111	173 463	-111 648	60,84
Финансовый результат	-208 901	-724 942	-516 041	-347,03

По результатам проведенного анализа финансовых результатов ООО «Saturn Metal Qayta Ishlash» были составлены таблицы, отражающие динамику и структуру доходов и расходов по финансовой деятельности предприятия.

Данные таблицы №1 показывают, что в отчетном периоде произошло снижение доходов по финансовой деятельности с 116 999 тыс. сум до 94 276 тыс. сум, то есть на 22 723 тыс. сум или на 19,42%. Основную часть финансовых доходов предприятия составили доходы от валютных курсовых разниц.

Одновременно наблюдается существенный рост расходов по финансовой деятельности. Их общий объем увеличился с 325 900 тыс. сум до 819 218 тыс. сум, что превышает показатель предыдущего периода более чем в 2,5 раза. Наиболее значительное изменение произошло по статье процентных расходов, величина которых возросла с 40 789 тыс. сум до 645 755 тыс. сум. Это свидетельствует о значительном увеличении долговой нагрузки предприятия и росте затрат, связанных с обслуживанием заемных средств.

Несмотря на снижение убытков от валютных курсовых разниц с 285 111 тыс. сум до 173 463 тыс. сум, финансовый результат предприятия существенно ухудшился. Отрицательный результат по финансовой деятельности увеличился с 208 901 тыс. сум до 724 942 тыс. сум, что указывает на снижение эффективности управления финансовыми ресурсами организации (Таблица 2).

Таблица 2

Структура расходов по финансовой деятельности ООО «Saturn Metal Qayta Ishlash» за отчетный период²

Показатель	Сумма, тыс. сум	Удельный вес, %
Процентные расходы	645 755	78,83
Убытки от валютных курсовых разниц	173 463	21,17
Прочие финансовые расходы	0	0,00
Итого финансовые расходы	819 218	100

Более детальный анализ структуры финансовых расходов представлен в таблице №2. Согласно полученным данным, наибольший удельный вес в составе финансовых расходов занимают процентные расходы — 78,83% от общей суммы расходов по финансовой деятельности. Доля убытков от валютных курсовых разниц составила 21,17%.

Полученные результаты свидетельствуют о высокой зависимости предприятия от заемных источников финансирования. Существенный рост процентных расходов оказывает отрицательное влияние на финансовую устойчивость организации и снижает уровень чистой прибыли. Кроме того, наличие убытков от валютных операций подтверждает подверженность предприятия валютным рискам, что требует усиления контроля за финансовой деятельностью и разработки мероприятий по снижению финансовых затрат.

Проанализировав показатели отчета о финансовых результатах ООО «Saturn Metal Qayta

1 Источник: разработка автора.

2 Источник: разработка автора.

Ishlash», было установлено, что в отчетном периоде финансовая деятельность предприятия оказала существенное влияние на общий финансовый результат организации. Особое внимание в ходе анализа было уделено динамике финансовых доходов и расходов, а также их воздействию на прибыльность и финансовую устойчивость предприятия.

Согласно проведенному анализу, объем доходов по финансовой деятельности в отчетном периоде снизился с 116 999 тыс. сум до 94 276 тыс. сум. Основную часть финансовых доходов составили доходы от валютных курсовых разниц. Сокращение данного показателя свидетельствует о снижении положительного эффекта от валютных операций и уменьшении поступлений, связанных с изменением обменных курсов.

В то же время расходы по финансовой деятельности продемонстрировали крайне негативную динамику. Общая сумма финансовых расходов увеличилась более чем в два раза — с 325 900 тыс. сум до 819 218 тыс. сум. Наиболее существенный рост наблюдается по статье процентных расходов, которые увеличились с 40 789 тыс. сум до 645 755 тыс. сум. Подобная динамика указывает на значительное усиление зависимости предприятия от заемных источников финансирования и увеличение затрат на обслуживание кредитных обязательств.

Несмотря на сокращение убытков от валютных курсовых разниц с 285 111 тыс. сум до 173 463 тыс. сум, финансовое положение предприятия продолжило ухудшаться. Отрицательный финансовый результат по финансовой деятельности увеличился с –208 901 тыс. сум до –724 942 тыс. сум, что свидетельствует о существенном росте финансовой нагрузки на организацию.

Проведенный структурный анализ показал, что наибольшую долю в составе финансовых расходов занимают процентные расходы — 78,83% от их общей суммы. Убытки от валютных курсовых разниц составили 21,17%. Подобная структура расходов свидетельствует о высокой долговой нагрузке предприятия и наличии значительных валютных рисков.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о снижении эффективности финансовой деятельности ООО «Saturn Metal Qayta Ishlash» в отчетном периоде. Существенный рост расходов по обслуживанию заемного капитала отрицательно влияет на уровень прибыли и финансовую устойчивость организации. В сложившихся условиях предприятию необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию структуры заемных средств, снижение процентной нагрузки, повышение эффективности управления финансовыми ресурсами и минимизацию валютных рисков.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По результатам проведенного экономического анализа доходов и расходов по финансовой деятельности ООО «Saturn Metal Qayta Ishlash» было установлено, что в 2022–2024 годах финансовая деятельность предприятия характеризовалась отрицательной динамикой и существенным ростом финансовой нагрузки.

В ходе исследования выявлено снижение объема доходов по финансовой деятельности. В отчетном периоде их сумма сократилась с 116 999 тыс. сум до 94 276 тыс. сум. Основную часть финансовых доходов предприятия составили доходы от валютных курсовых разниц, однако их уменьшение свидетельствует о снижении положительного эффекта от валютных операций.

Одновременно наблюдался значительный рост расходов по финансовой деятельности. В 2024 году их объем увеличился с 325 900 тыс. сум до 819 218 тыс. сум, что свидетельствует об усилении финансовой нагрузки на предприятие. Наибольшую долю в структуре финансовых расходов занимают процентные расходы, которые увеличились с 40 789 тыс. сум до 645 755 тыс. сум. Это указывает на высокую зависимость организации от заемных источников финансирования и рост затрат на обслуживание кредитных обязательств.

Анализ структуры финансовых расходов показал, что процентные расходы составляют 78,83% общей суммы расходов по финансовой деятельности, тогда как убытки от валютных курсовых разниц занимают 21,17%. Подобная структура расходов свидетельствует о наличии значительных долговых и валютных рисков в деятельности предприятия.

В результате проведенного анализа было установлено ухудшение финансового результата по финансовой деятельности предприятия. Отрицательный финансовый результат увеличился с –208 901 тыс. сум до –724 942 тыс. сум, что свидетельствует о снижении эффективности управления финансовыми ресурсами и ухудшении финансовой устойчивости организации.

Проведенный анализ показал, что основное влияние на ухудшение финансовых результатов оказали рост процентных расходов и увеличение финансовых обязательств предприятия. В сложившихся условиях организации необходимо принять меры по снижению долговой нагрузки, оптимизации

структуры заемного капитала, сокращению процентных расходов и повышению эффективности управления финансовыми ресурсами. Кроме того, предприятию рекомендуется усилить контроль за валютными рисками и совершенствовать систему финансового планирования для повышения общей эффективности финансовой деятельности.

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 24.02.2020 г. № ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» // URL: <https://lex.uz/ru/docs/4746049>
2. Закон Республики Узбекистан, от 13.04.2016 г. № ЗПУ-404 «О бухгалтерском учете» // URL: <https://lex.uz/docs/2931251>
3. Налоговый Кодекс Республики Узбекистан (новая редакция) // URL: <https://lex.uz/ru/docs/4674893>
4. НСБУ №21 «План счетов бухгалтерского учета финансово хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению» от 25.05.2009 г № 1181-2.
5. МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности».
6. МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов».
7. МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».
8. Международный стандарт аудита (МСА №315) «Выявление и оценка рисков существенного искажения».
9. Международный стандарт аудита (МСА №320) «Существенность при планировании и проведении аудита».
10. Международный стандарт аудита (МСА №330) «Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски».
11. Дусмуратов Д. Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит : учебное пособие. — Ташкент : IQTISOD-MOLIYA, 2007. — 320 с.
12. Лытнева Н.А., Парушина Н.В. Аудит : учебник. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 512 с.
13. Мельник Л.А., Козлова А.С. Применение международных стандартов аудита при проверке финансовой отчетности: уровень существенности и аудиторские риски // Аудитор. — 2022. — №8. — С. 12–19.
14. Мусаев Х. Н. Совершенствование бухгалтерского учета и аудита в условиях цифровизации экономики // Актуальные проблемы экономики и финансов. — 2022. — №3. — С. 33–40.
15. Ташназаров С. Н. Необходимость перехода на международные стандарты финансовой отчетности // Экономика и финансы (Узбекистан). — 2016. — №7. — С. 18–24.
16. Ташназаров С. Н. Основные направления развития бухгалтерского учета в Республике Узбекистан // Экономика и финансы (Узбекистан). — 2021. — №5. — С. 45–52.
17. Уразова К. Б. Совершенствование финансовой отчетности и аудита в условиях внедрения МСФО // Экономика и инновационные технологии. — 2021. — №6. — С. 54–61.
18. Хашимов Ш. И. Совершенствование учета и аудита в условиях модернизации экономики Узбекистана // Экономика и финансы (Узбекистан). — 2020. — №4(136). — С. 23–31.
19. Рукина Е. М. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. — Москва : Финансы и статистика, 2021.
20. Дубинина Н. А., Винярский Д. В. Анализ и оценка финансовой деятельности предприятия // Экономический анализ. — 2020.
21. Журкина Т. А., Баклашова Ю. В., Межеричкая Н. Н. Современные аспекты анализа финансовой деятельности предприятия // Финансовая аналитика. — 2021. — №4. — С. 40–48.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100